

“Alfabetización en materia de IA”¹

El título no es casualidad. Siguiendo la acepción de la Real Academia Española, la alfabetización es la acción y efecto de alfabetizar². Alfabetizar como sinónimo de instruir, implica las acciones de “enseñar o doctrinar”. También de “comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas” o “dar a conocer a alguien el estado de algo”.³

A partir de este mismo mes⁴ el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) establece que las administraciones tributarias (responsables del despliegue de los sistemas de IA) tendrán que *doctrinar* al personal que se encargue en su nombre del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA y así lo reza literalmente el artículo 4 RIA: “...teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación y su formación, así como el contexto previsto de uso de los sistemas de IA y las personas o los colectivos de personas en que se van a utilizar dichos sistemas”.

El conocimiento, las habilidades y la comprensión son cruciales para que proveedores, los responsables de la IA y las *personas afectadas* puedan cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. Esto según la finalidad teleológica del RIA garantiza un despliegue informado de la IA, una comprensión clara de sus oportunidades y riesgos, y una conciencia de los posibles *daños*.⁵

Para “alfabetizar” en primer lugar es preciso dominar aquello que se instruye. Es decir, conocer exactamente cómo se integran y afectan a la organización los conceptos de carácter normativo que se definen en el artículo 3 del RIA. En particular, el concepto de “sistema de inteligencia artificial”.

Y de eso es de lo que vengo a hablar hoy en el blog. Bueno, del concepto de sistema de inteligencia artificial y de ROI.

ROI podría tener distintos significados.

Como nombre propio es el nombre de mi hijo, que según Gemini (el *ChatGPT* versión Google) viene de Rodrigo (su versión *Galega*) que, a su vez, tiene raíces germánicas en *Hrodric*, que significa “rico en gloria” o “famoso por su poder”. Veremos si se cumple.

¹ Esta investigación es resultado de la Cátedra Jean Monnet EUTAXRIGHTS “*The protection of taxpayers’ rights in the EU Law*” (Project: 101175282: ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH) financiada por la Unión Europea y del Proyecto de I+D+I, referencia: PID2022-139650OB-100: “Administración electrónica, inteligencia artificial y tributos”, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER, UE”).

² <https://dle.rae.es/alfabetizar>.

³ <https://dle.rae.es/instruir>.

⁴ Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689&qid=1738325732164#art_113. Se ha establecido un calendario de aplicación escalonado. Los capítulos I y II, que comprenden las disposiciones generales (artículos 1 a 4) y la normativa sobre prácticas de IA prohibidas (artículo 5), son ya aplicables.

⁵ Véase el artículo 3.56) del RIA.

Si acudimos al ámbito anglosajón, estilo muy recurrido por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para emplear algunos términos centrales de su Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 (EIAAT) como *human in the loop* o *human centric* ⁶, nos vendrían a la cabeza las siglas de *Return on Investment*, que en español se traduce como retorno de la inversión. Como seguro que saben, es una métrica financiera que se utiliza para *evaluar* la rentabilidad de una inversión. ROI *mide cuánto dinero se gana (o se pierde)* en relación con la cantidad de dinero invertido.

Y bueno, ROI tiene una tercera acepción, en este caso como *presunto* modelo predictivo usado por la AEAT y que goza de alguna de las características de las definiciones anteriores. Es un sistema caracterizado por su *poder para evaluar* las altas de los contribuyentes en el registro de operadores intracomunitarios y que afecta a lo que *puede ganarse* (capacidad para establecerse como operador intracomunitario) o *puede perderse* (libertad de empresa, obstaculizando el libre comercio dentro de la UE).

Les presento a ROI, un sistema de minería de datos, basado en un modelo predictivo de aprendizaje continuo al que todos los osados operadores se someten cuando solicitan el alta en el censo:

7

⁶ Véase https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Intranet/Gabinete/Estrategia_IA.pdf.

⁷ Fuente: *youtube*, Jornadas de verano sobre "Prevención en la lucha contra el fraude fiscal en la época del Big Data", Universidad de Málaga.

ROI nació para la opinión pública en 2021⁸. No sería objeto de debate si no fuera porque la AEAT viene sistemáticamente negando el uso de sistemas de IA salvo para la asistencia al contribuyente. Al menos hasta ahora.

Van a permitirme que proyecte cierto desasosiego, cansancio y hasta hastío. Son muchos años los que algunos llevamos investigando cómo la Administración Tributaria (no sólo la AEAT) emplea tratamientos automatizados de datos que sí son sistemas de Inteligencia Artificial sin (a mi juicio) garantías adecuadas. Y aquí no pasa nada.⁹

Seguramente entrenarán los modelos con sus datos para perfilarle a usted y a otros contribuyentes y lo relacionarán con los objetivos internos de recaudación. Esto puede crear sesgos como, por ejemplo, ¿qué sucede si las mujeres pagan antes la liquidación sin recurrir o la providencia de apremio sin oponerse? El sistema de IA lo sabe, ¿priorizará los recursos a su disposición para maximizar la eficiencia centrándose en un colectivo específico?

No, en este post no voy a examinar si el resultado obtenido por ROI se considera una decisión automatizada desde la perspectiva del artículo 22 del RGPD con la doctrina asentada del TJUE C-634/21, de 7 de diciembre de 2023. Ni analizaré las garantías de -¿protección?- de datos como viene siendo habitual en mis publicaciones.

Tampoco vamos a examinar el enfoque basado en el riesgo del RIA (al menos no todavía) que plantea importantes interrogantes: ¿es coherente que en el contexto del Reglamento deban someterse a las mismas garantías un sistema de IA basado en un *Chatbot* de atención al obligado tributario que sistemas de IA (atención *spoiler*) como ROI, cuya decisión puede impedir el alta del empresario afectando a su libertad de empresa y obstaculizando el libre comercio dentro de la UE?

Y que quede claro que no estoy justificando que la AEAT no deba implementar este tipo de sistemas para luchar contra el fraude carrusel.

Bueno, me centro, lo prometo. Esta entrada en el blog tiene simplemente por objeto analizar si, a raíz del artículo 3.1 del RIA, en conjunción con la *Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)* publicada el 4 de febrero de 2025¹⁰, ROI (y les aseguro que hay muchos más) puede llegar a ser un sistema de IA, en contra de lo que ha venido manteniendo la AEAT.

⁸ La AEAT participó en unas jornadas de verano sobre “Prevención en la lucha contra el fraude fiscal en la época del Big Data”, Universidad de Málaga, celebrado en Marbella 1 y 2 de julio de 2021. Como en tantas ocasiones, la información facilitada a través de jornadas, congresos y prensa parece más precisa que la facilitada por la propia AEAT a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es la virtud de quien otorga.

⁹ Pueden ver una muestra de algunas de las investigaciones que retratan esta situación en la bibliografía.

¹⁰ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act> .

No se asusten (sospecho) que la IA lleva muchos años con nosotros y ha llegado para quedarse y, posiblemente, extenderse en mayor o menor medida a todas las actuaciones que realizan las administraciones tributarias con nuestros datos en un futuro no tan lejano.

Pongámonos técnicos. El art. 3.1) del RIA establece que “...se entenderá por «sistema de IA» un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales”.

Esta definición comprende siete elementos principales que examinaremos sobre ROI más adelante: ¹¹

- Son sistemas basados en máquinas.
- Están diseñados para funcionar con distintos niveles de autonomía.
- Pueden mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue.
- Persiguen objetivos explícitos e implícitos.
- Son capaces de inferir, a partir de la entrada que reciben, cómo generar salidas.
- Estas salidas son: predicciones, contenidos, recomendaciones y/o decisiones.
- Los resultados pueden influir en entornos físicos o virtuales.

La EIAAT de la AEAT de 2024 define los sistemas de IA como aquellos capaces de funcionar con ciertos niveles de autonomía para alcanzar determinados objetivos y generar información en forma de contenidos (sistemas de inteligencia artificial generativos), predicciones, recomendaciones o decisiones a partir de datos y aplicando para ello estrategias de aprendizaje automático o estrategias basadas en la lógica y el conocimiento. ¹²

En cuanto a la autonomía, existe un matiz en la definición de ambos, en tanto que la AEAT se refiere a “ciertos niveles de autonomía” y el RIA a “distintos niveles de autonomía”. Aunque no se aprecia salvo al detalle, esta diferencia es importante porque de ella depende la clasificación del nivel de riesgo del sistema y, en última instancia, el cumplimiento del RIA.

En conclusión, la definición de la AEAT es más restrictiva que la del RIA. Se centra en técnicas específicas y excluye explícitamente sistemas que, bajo el enfoque basado en los principios del Reglamento, podrían considerarse IA.

Volvamos con ROI. El modelo ROI se describe como un sistema de minería de datos aplicado al ámbito del censo. Sus objetivos son:

- Soportar la decisión de alta en el ROI (o su denegación). Ojo. Más de 90 000 solicitudes anuales.

¹¹ Véase el apartado 9 de la “Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)”.

¹² Extraído EIAAT, p.3.

- Automatizar decisiones basadas en el aprendizaje.
- Permitir la reevaluación continua de los sujetos dados de alta (evitando esquemas como el fraude carrusel).
- Ayudar a homogeneizar la toma de decisiones.
- Priorizar las acciones de investigación.

El sistema genera propuestas automatizadas de “aprobar”, “denegar” o “a estudiar” (con un porcentaje de riesgo), indicando las variables más influyentes en cada caso. Se afirma que tiene una precisión superior al 95%.

Análisis según los 7 elementos de la definición del artículo 3.1) del RIA

1. Basado en máquinas. Sí. El sistema, tal como se describe, requiere claramente *hardware* (servidores para procesar los datos y ejecutar los modelos) y *software* (algoritmos de minería de datos, bases de datos, interfaces de usuario, etc.). Cumple este criterio.

2. Distintos niveles de autonomía. Sí. El sistema propone decisiones (“aprobar”, “denegar”, “a estudiar”), lo que indica un grado de autonomía. No se limita a mostrar datos; los procesa y genera una recomendación o, en algunos casos, una decisión (si “aprobar” o “denegar” se implementan de forma automática sin que el inspector intervenga de manera significativa). El nivel de autonomía podría variar:

- **Bajo.** Si un humano *siempre* revisa y valida la propuesta del sistema. Lo que podría parecer llamativo en un sistema con una precisión anunciada superior al 95% tendente a la reducción de la carga administrativa y en el contexto de 90 000 solicitudes anuales, 246 al día aproximadamente. Sin descanso. Todos los días del año.
- **Medio.** Si el sistema automatiza las decisiones de “aprobar” y “denegar” en casos claros, y solo los casos “a estudiar” requieren intervención humana.
- **Alto.** No parece ser el caso según la descripción, ya que se mencionan las variables influyentes, lo que sugiere supervisión. Un nivel alto implicaría una automatización completa sin supervisión regular.

3. Capacidad de adaptación. No se especifica explícitamente, pero es *altamente probable*. La frase “automatización de decisiones basada en el *aprendizaje*” y “permite la reevaluación continua de los sujetos dados de alta” sugiere fuertemente que el sistema *sí* tiene capacidad de aprendizaje y, por tanto, de adaptación.

La “reevaluación continua” implica que el sistema actualiza sus modelos con nuevos datos, mejorando su rendimiento con el tiempo. Aunque no es 100% seguro, la descripción apunta a que *sí* cumple este criterio.

4. Objetivos explícitos e implícitos. Sí.

- **Explícitos.** Los objetivos mencionados (soporte a la decisión, automatización, reevaluación, homogeneización, priorización) son objetivos explícitos.
- **Implícitos.** Podría haber objetivos implícitos, como reducir el fraude en el IVA intracomunitario (que se menciona como “el riesgo principal a controlar”), aumentar la eficiencia de la administración tributaria o mejorar la detección de los obligados tributarios calificados como operadores de riesgo.

5. Capacidad de inferir. Sí. La minería de datos implica inherentemente la inferencia. El sistema no se limita a aplicar reglas predefinidas; busca patrones, relaciones y anomalías en los datos para generar sus propuestas. La frase “automatización de decisiones basada en el *aprendizaje*” refuerza esta idea. El sistema *infiere* el riesgo de fraude a partir de los datos de entrada.

6. Tipos de salidas. Sí. El sistema genera:

- **Recomendaciones.** A estudiar (con un porcentaje de riesgo), aprobar y denegar (si son propuestas).
- **Decisiones.** Aprobar y denegar (si se implementan de forma automática).
- **Predicciones.** El porcentaje de riesgo en los casos a estudiar es, en esencia, una predicción de la probabilidad de fraude.

7. Influencia en entornos. Sí. Las decisiones y recomendaciones del sistema influyen en:

- **Entorno virtual.** El estado de un operador en el censo ROI (aprobado o denegado) es una modificación del entorno virtual (la base de datos de la administración tributaria).
- **Entorno físico.** Si la decisión del sistema lleva al inicio de un procedimiento de comprobación e investigación, esto tiene un impacto en el entorno físico (la empresa comprobada/inspeccionada). Incluso la denegación del alta en el ROI tiene consecuencias en el mundo físico (impide a la empresa realizar determinadas operaciones).

Basándonos en la información proporcionada por la propia AEAT, el sistema descrito *cumple con todos los criterios para ser considerado un sistema de IA según la definición del RIA*. Es un sistema basado en máquinas, con un grado de autonomía (al menos en la propuesta de decisiones), que muy probablemente se adapta con el tiempo (aprendizaje), tiene objetivos claros, *infiere* a partir de los datos, genera resultados relevantes (recomendaciones y decisiones) e influye en entornos virtuales y físicos. El hecho de que se utilice “minería de datos” y se hable de “aprendizaje” refuerza esta conclusión. La alta

precisión (>95%) también sugiere que no se trata de un sistema de reglas simples o estadísticas básicas.

¿Es IA o no hay IA?

La ausencia de una calificación adecuada exacerba el desequilibrio de poder existente entre la administración y los ciudadanos, derivado de la asimetría de información sobre los sistemas de IA empleados. A falta de una regulación legal específica, como exige el principio de legalidad para la limitación (o modulación del contenido) de derechos fundamentales, la administración tributaria puede, en la práctica, determinar unilateralmente el propósito y el alcance de estos sistemas. Esta falta de transparencia dificulta que los obligados tributarios puedan determinar cómo un sistema de IA se está utilizando (por ejemplo, para fines de regularización tributaria o fines administrativos con incidencia en el ámbito penal o ¿fines sólo penales?), reforzando así la opacidad administrativa. No existe la posibilidad de ejercer un control externo efectivo, mínimo.¹³

Decíamos que para “alfabetizar” en primer lugar es preciso dominar aquello que se instruye. ¿Es necesaria la alfabetización *sólo* en materia de IA?

Lean, lean y apliquen.

Bibliografía de referencia

CAMPOS MARTÍNEZ, Yohan Andrés. ¿Quién teme a los algoritmos tributarios? Un problema que va más allá de la tecnología. En: SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, Guillermo (coord.). *La tributación del comercio electrónico: modelos de negocio altamente digitalizados*. 2022..

CAMPOS MARTÍNEZ, Yohan Andrés. La gobernanza de los datos tributarios digitales en la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial. En: COLLADO YURRITA, M. A., ROMERO FLOR, L. M. y NOCETE CORREA, F. J. *La Digitalización Tributaria. Problemas y oportunidades*. Barcelona: Atelier, 2024.

CAMPOS MARTÍNEZ, Yohan Andrés. Los sistemas tributarios ante el nuevo paradigma digitalizado. En: MONTERO PASCUAL, Juan José (coord.). *Digitalización y Derecho*. 2024.

COTINO HUESO, Lorenzo. Una regulación legal y de calidad para los análisis automatizados de datos o con inteligencia artificial. Los altos estándares que exigen el Tribunal Constitucional alemán y otros tribunales, que no se cumplen ni de lejos en España. *Revista General de Derecho Administrativo*. 2023, (63), 29.

¹³ Ha sido mucha y fructífera la doctrina científica que ha venido estudiando esta problemática y aportando soluciones. Véanse, entre otras, las obras de referencia citadas en bibliografía.

COTINO HUESO, Lorenzo. Una regulación legal y de calidad para los análisis automatizados de datos o con inteligencia artificial. *Revista General de Derecho Administrativo*. 2023, (64), 27.

COTINO HUESO, Lorenzo, 2024. ¿Qué es "inteligencia artificial" para el reglamento?: Análisis, delimitación y aplicaciones prácticas. En: COTINO HUESO, Lorenzo (dir.), SIMÓN CASTELLANO, Pere (dir.). *Tratado sobre el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea*. Valencia: Tirant lo Blanch. pp. 113-121.

DELGADO GARCÍA, Ana María. 2022. Información y asistencia tributaria para las empresas a través de internet. En: OLIVER CUELLO, Rafael (dir.). *Las tecnologías de la información en la actividad empresarial: aspectos legales y fiscales*. Cizur Menor: Aranzadi.

DELGADO GARCÍA, Ana María. 2023. Los servicios de ayuda de la administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En: OLIVER CUELLO, Rafael (dir.). *El Derecho, la Empresa y la Comunicación en la sociedad de la información*. Cizur Menor: Aranzadi, pp. 405-421.

GARCÍA MARTÍNEZ, Andrés. La captación automatizada de información en internet para la lucha contra el fraude fiscal y los derechos y garantías de los contribuyentes. En: OLIVARES OLIVARES, Bernardo D. (dir.). *La irrupción de la inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria: retos ante la gestión tecnológica*. Madrid: La Ley-Wolters Kluwer, 2022.

GIL GARCÍA, Elizabeth. Hacia el diseño de una inteligencia artificial garantista en el contexto tributario. En: OLIVARES OLIVARES, Bernardo D. (dir.). *La irrupción de la inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria: retos ante la gestión tecnológica*. Madrid: La Ley-Wolters Kluwer, 2022.

GÓMEZ REQUENA, José Ángel. El empleo de la inteligencia artificial y el determinismo decisonal. En: OLIVARES OLIVARES, Bernardo D. (dir.). *La irrupción de la inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria: retos ante la gestión tecnológica*. Madrid: La Ley-Wolters Kluwer, 2022.

MARCOS CARDONA, Marta. Las actuaciones administrativas automatizadas tributarias. *Documentos - Instituto de Estudios Fiscales*. 2022, (9), 3.

MARTÍN LÓPEZ, Jorge. *Inteligencia artificial y comprobación tributaria: transparencia y no discriminación*. Cizur Menor: Aranzadi, 2023.

MORENO GONZÁLEZ, S. y GÓMEZ REQUENA, J. A. La digitalización de la sociedad y el impacto sobre los sistemas tributarios. En: MORENO GONZÁLEZ, S. (dir.) y GÓMEZ REQUENA, J.A. (coord.). *Nuevas Tecnologías Disruptivas y Tributación*. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi,

NAVARRO EGEA, Mercedes. *Hacia un entorno digital más garantista: las relaciones tributarias electrónicas*. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi, 2021.

OLIVER CUELLO, Rafael. 2018. Análisis de los derechos de los contribuyentes en la Administración electrónica. *Quincena fiscal*. Nº 18, pp. 15-50.

OLIVER CUELLO, Rafael. 2021. Administración electrónica en el ámbito tributario. Cizur Menor: Aranzadi.

OLIVER CUELLO, Rafael. 2021. Big data e inteligencia artificial en la Administración tributaria. *IDP: revista de Internet, derecho y política* [en línea]. n.º. 33.

ORENA DOMÍNGUEZ, Aitor. Implicaciones fiscales de la Inteligencia Artificial. En: RICHARD MANUEL, G. y POELEMANS, M. (coords.). *Estudios sobre los efectos de la aplicación de la inteligencia artificial en el Sistema Jurídico*. Barcelona: Bosch, 2024.

PÉREZ BERNABEU, Begoña. El principio de explicabilidad algorítmica en la normativa tributaria española: hacia un derecho a la explicación individual. *Revista Española de Derecho Financiero*. 2021, (192).

PÉREZ BERNABEU, Begoña. Los contribuyentes ante las decisiones automatizadas de la administración tributaria. En: PITA GRANDAL, Ana María; MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto y RUIZ HIDALGO, Carmen (dirs.). *La digitalización en los procedimientos tributarios y el intercambio automático de información*. Cizur Menor: Aranzadi, 2023.

PÉREZ BERNABEU, Begoña. Inteligencia artificial y administración tributaria a la luz del principio de legalidad: hacia un marco jurídico garantista. *Revista Española de Derecho Financiero y Tributario, Estudios*. 2024, (204).

RIBES RIBES, Aurora. La posición del contribuyente ante los Sistemas de Inteligencia Artificial utilizados por la Administración. *Quincena Fiscal*. 2021, (18). BIB 2021\4910.

SÁNCHEZ LÓPEZ, María Esther. Fuentes de información y perfiles de riesgos en el ámbito de la Administración tributaria electrónica. El derecho de acceso a la información por parte del obligado tributario. *Crónica Tributaria "Nueva Época"*. 2024, 4(193). [Consulta: insertar fecha de consulta]. Disponible en: <https://cronicatributaria.ief.es/ief/ct/index.php/cronica-tributaria/article/view/2404>

SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Guillermo. *El sistema de relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes en la era de la inteligencia artificial y del cumplimiento voluntario*. Cizur Menor: ARANZADI/CIVITAS, 2023.

SERRANO ANTÓN, Fernando. Inteligencia artificial y administración tributaria eficiencia administrativa y defensa de los derechos de los contribuyentes Inteligencia artificial y administración tributaria. Especial referencia al procedimiento de inspección tributaria. En: SERRANO ANTÓN, F. (dir.). *Inteligencia artificial y administración tributaria: eficiencia administrativa y defensa de los derechos de los contribuyentes*. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi,

SUBERBIOLA GARBIZU, Irune. Relevancia de la inteligibilidad de la inteligencia artificial utilizada en los procedimientos tributarios. En: OLIVARES OLIVARES, Bernardo D. (dir.). *La irrupción de la inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria: retos ante la gestión tecnológica*. Madrid: La Ley-Wolters Kluwer, 2022.

SUBERBIOLA GARBIZU, Irune. La deseable consideración de la IA utilizada en el ámbito tributario como sistema de alto riesgo en la propuesta de reglamento sobre IA del parlamento europeo y el consejo. En: CALAZA LÓPEZ, Sonia y LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, Mercedes (dirs.). *Inteligencia artificial legal y administración de justicia*. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2022.

VALERO TORRIJOS, Julián. Las singularidades del tratamiento de datos de carácter personal en entornos de inteligencia artificial en el sector público. En: GAMERO CASADO, Eduardo y PÉREZ GUERRERO, Francisco L. (dirs.). *Inteligencia artificial y sector público. Retos, límites y medios*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2023.

VEGA PEDREÑO, Iván. Consideraciones en torno a la transparencia y motivación de las actuaciones tributarias fundamentadas en inteligencia artificial: Un camino por recorrer. En: DURÁN SANTOMIL, Pablo; MASIDE SANFIZ, José Manuel; TORRES CARLOS, Marcos R. (coords.); GARCÍA NOVOA, César y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (dirs.). *Estudios sobre inteligencia artificial y economía digital*. 2024.

VILLEGAS ALMAGRO, Yeray. La gobernanza de datos en la Administración Tributaria a raíz de la propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En: OLIVARES OLIVARES, Bernardo D. (dir.). *La irrupción de la inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria: retos ante la gestión tecnológica*. Madrid: La Ley-Wolters Kluwer, 2022.